

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ В ЛИРИКЕ У.ХОДЖАНАЗАРОВА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6550728>

Арзиева Сайера Мажитовна
(Мастер Бердахского КМУ)

Аннотация: В данной статье речь пойдет о применении художественных средств, использованных в лирике каракалпакского поэта У.Ходжаназарова. В каракалпакской литературе есть некоторые исследования средств художественной репрезентации в лирике поэтов, но художественное обслуживание художественных средств, использованных в лирике У.Ходжаназарова, является одним из наиболее актуальных вопросов в литературе. В данной статье манежный сервис поставлен в один ряд с художественным сервисом изобразительных художественных средств.

Ключи Слова: Троп, метафора, метонимия, синекдоха, эпитет, гипербола, великолепие, поэтический стиль.

Одной из особенностей внутренней формы в создании содержания в творчестве У.Ходжаназарова, деятеля культуры, лауреата Союза молодежи Узбекистана, каракалпакского поэта, является артистичность художественных средств. Впечатление и красота лирики У.Ходжаназарова проявляется в плодотворном прохождении поэтом тропов, являющихся той силой, которая заставляет нас яснее и глубже задуматься о том, что изображается, или о кубилисе.

Роль метафоры в качестве лирических песен поэта очевидна. В навкменской литературе Б.Г.Гарриев, изучая метафоры в произведениях Махтумкули, поэта-классика навкменского населения, сказал: Махтумкули использует метафору во многих местах» [2: 118].

В каракалпакской литературе мы видим, что в лирике У.Ходжаназарова используются метафоры вместо самих себя. Например, в яллесе под названием «Поэзия»:

Poeziya – qulagimiz esitpegen ses eken,
Soytsedağı bar eken ol, jekkelikke es eken.
Poeziya – quwanishtirñ qalip qoyğan izi eken,
Poeziya – adamlardirñ ayta almağan sózi eken,

Poeziya – tolqin eken bizdi qaqqship oynağan,
Qushağına baspağansha oynağanın qoymağan,
Poeziya – keńlik eken, sheksizlik dep atalğan,
Sheksizliktiń arjağına qaysı kisi ótealğan?... [6: 15]

При этом поэт закрепил поэзию в пространстве, в бесконечности, в волнах, в словах, которые люди не могли произнести. Уподобляя поэзию бесконечности, грани метафорических изображений придают ей шаг за шагом, который никому не удавалось передать.

В лирике У. Ходжаназарова одной из трех самых популярных ловушек является метонимия. Метонимия (от греческого слова сущность — повторение, наименование, видоизменение) — широко строившийся в поэтике вид тропа, при котором слово или понятие называется повтором в другом предложении [4: 376].

Ялласы поэта, именуемые «Jalpıldaq», выстроены от начала до конца. Метафора слова «jalpıldaq» используется для объяснения существования таких людей в жизни, что является делом чести. Например,

Sen Jalpıldaq sharshamaysañ
Qalis xızmet etiwden.
Bir hojayın tayın sağan
Bir hojayın ketiwden. [6: 105]

Изучая метонимию в лирике У. Ходжаназарова, мы, конечно же, должны остановиться и на синекдохах в лирике поэта. Большинство авторов считают синекдоху разновидностью метонимии. Помнению Л. И. Тимофеева: «Если метонимия создается автором по линии обмена количественных и числовых показателей, т. е. дробь заменяется целым, или целой дробью, то она заменяется другим видом метонимии — синекдоха» [5: 478].

В стихотворении «Tuwg'an jer» поэта:

Oynap-ósip arasında aq taldıń,
Jağasında súyrik ósken japlardıń,
Jazda ashshi quyashında taplandım,
Sen tágdiyrim áwel bastan tuwğan jer. [6: 100]

Белая верба в этих рядах, верхушка уже проросшего сена — синекдоха. Это простейшие виды синекдох, в которых единственное число заменяется множественным числом. Слова «белая ива» используются вместо слов «белая ива» и «кончик уже проросшего сена». У.Ходжаназаров, с одной стороны, сохраняет равноправие синагоги, а с другой стороны, добивается

соответствующей компактности. Синекдоха не только возмущается используемыми ею линиями ялла, но и добавляет красоту изображаемому предмету, куполу и событию, еще больше украшая цвета красок своей красотой.

Одним из наиболее широко используемых тропов в творчестве поэта является эпитет. А. Н. Веселовский «Если я скажу, что эпитет есть сокращенный вариант истории исторического поэтического стиля, то не преувеличу» [1: 406], - высоко оценил место эпитета в художественной литературе.

Поэт выделяет и отражает описываемое в рассказчике, или рассказчике, чтобы создать ясное художественное понимание события, события, действия, существа или лица. “Onda báhár edi...”:

Meyli kóshirmesin, kelmes ashıwım,
Tatlı sezim, tatlı ármanım ushın.
Álwan tús ireńniń qushaqlasıwın
Qaytadan esime salǵanıń ushın. [6: 51]

Края эпитетов типа «ржавое чувство» и «ржавый сон» в этих строках еще образно передают внутренние переживания лирического героя. Края применения эпитетов обращают внимание читателя на главную или духовную черту изображаемого поэтом человека, где она вызывает сильное чувство.

«Гипербола есть гипербола в художественном произведении, которое преувеличивает или преувеличивает мать или дух, условия, характеры и их действия» [2:67].

Лирика У.Ходжаназарова встречается в гиперболических описаниях. Например,

“...Birew biná bolǵan páleniy jerde,
Dáryanı teris burıp, aǵızǵan órge,
On sákkiz miń álem tájım etipti,
Alıs jolǵa shıǵa qoysa egerde” [6: 30]

Использование поэтом гиперболы в этих строках ялла сделало изображение краев предмета впечатляющим и пышным.

В заключение следует отметить, что тропы в лирике У.Ходжаназарова, т.е. метафоры, метонимии, синекдохи, эпитеты и гиперболы, свидетельствуют о том, что поэт владеет искусством письма, которое хорошо развито и развито. В поэзии У. Ходжаназарова средства художественного изображения используются как «сторона» яллата для передачи содержания ялла. Это, конечно, обеспечивает источник словарного мастерства поэта.

Узбекский ученый Э. Ичаков в своей работе «Поэтика Навои» назвал одну из идей метафоры, метонимии, эпитетов и синекдох в произведениях искусства Навои. Таково мнение, что эссе У.Ходжаназарова можно интерпретировать.

ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Веселовский А.Н. Историческая поэтика. М, Высшая литература, 1989.
2. Гарриев Б.Г. Магтымгулы. Ашгабат, "Ылым", 1975.
3. Járımbetov Q. Ádebiyattanıwdan sabaqlar. Nókis, "Qaraqalpaqstan", 2012.
4. Квятковский А. Поэтический словарь. Москва: Советская энциклопедия, 1966.
5. Тимофеев Л.И. Основы теории литературы. М, Просвещение, 1966.
6. Хожаназаров У. Кеўил қусым. Нөкис, "қарақалпақстан", 2010.